

ПОСТАТЬ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО В СПОГАДАХ НАЧАЛЬНИКА ГЕТЬМАНСЬКОГО ШТАБУ Б. СТЕЛЛЕЦЬКОГО: СПРОБА СУЧАСНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ

DOI:

У статті як історичне джерело аналізуються спомини одного із військових діячів періоду правління гетьмана Української Держави Павла Скоропадського, а саме – начальника гетьманського штабу полковника Бориса Стеллецького. Відзначаються його проросійські монархічні та українофобські погляди, впливовість в оточенні гетьмана. Автор статті наводить структуру споминів та наголошує на двоєдиному завданні дослідження, а саме: аналіз текстів спогадів Б. Стеллецького, що містять характеристики, оцінки особи гетьмана П. Скоропадського, та верифікація вірогідності викладених у них фактів. З огляду на формат журнальної статті вивчається лише візія мемуариста щодо свого безпосереднього начальника: ділових і людських якостей, відносин з міністрами, німецькими військовими та дипломатами. Серед іншого відзначається таке: в споминах детально описується робочий графік гетьмана, дається характеристика якості матеріалів що готувалися для нього (переважно критична), взаємини з міністрами. Автор статті ставить під сумнів категоричність твердження Б. Стеллецького щодо недовіри П. Скоропадського до членів уряду. На думку дослідника, мемуарист подає ставлення до них через власні переконання. Також автор статті вважає, що автор споминів помилявся стосовно монархізму та слабкої волі гетьмана – із тих же причин. На підтвердження своїх слів дослідник згадує оцінки самого П. Скоропадського, що містяться в тогочасному його листуванні, а саме – бачення України як складової майбутньої федерації. Так само критично дослідник ставиться до закидів Б. Стеллецького про невміння розбиратися в людях, що впливало на його призначення. На думку автор статті наявні промахи – наслідок умов, за яких здійснювалася кадрова політика, а не особисті якості гетьмана, зокрема згадує в зв'язку з цим німецький вплив. Водночас, на думку дослідника генерал Б. Стеллецький справедливо зауважує, що земельне питання було капітальним питанням того часу і, коли б воно було успішно розв'язане, то зовсім по-іншому повернулося б і колесо гетьманської долі. Також у статті аналізується реакція мемуариста на поїздку гетьмана до Німеччини в вересні 1918 р. – в статті наводяться факти, що заперечують викладене Б. Стеллецьким бачення стосовно зміни відносин із німецьким генералітетом та дипломатами та їхньої начеб то зверхності. На думку дослідника це вигадки. Тому, робить висновок автор статті, спомини генерала Б. Стеллецького складають досить цікаве, хоч і суперечливе історичне джерело. Воно вимагає критичного підходу та наукової верифікації викладених автором фактів, оцінок політичних подій і постатей.

Ключові слова: Борис Стеллецький, українофоб, монархіст, начальник штабу.

Ruslan PYRIH,
*Doctor of Historical Sciences, Professor,
Chief Research Fellow at the Institute of History of Ukraine of
the National Academy of Sciences of Ukraine
(Ukraine, Kyiv)*
ruslan_pyrih@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0001-6232-210X>

PAVLO SKOROPADSKYI IN THE MEMOIRS OF B. STELLECKY: HISTORICAL SOURCE AND CONTEMPORARY VERIFICATION

The article analyzes the memoirs of one of the military figures during the rule of Hetman of the Ukrainian State, Pavlo Skoropadskyi, namely Colonel Borys Stellecky, Chief of the Hetman's Staff, treating them as a historical source. The memoirist's pro-Russian monarchist and Ukrainophobic views, as well as his influence in Skoropadskyi's circle, are highlighted. The author outlines the structure of the memoirs and emphasizes the dual purpose of the study: analyzing B. Stellecky's texts that contain descriptions and evaluations of Hetman P. Skoropadskyi, and verifying the reliability of the facts presented therein.

Given the format of a journal article, the focus is limited to the memoirist's vision of his direct superior—his professional and personal qualities, relations with ministers, German military leaders, and diplomats. Among other things, the article notes that the memoirs contain a detailed description of the Hetman's work schedule, a mostly critical assessment of the quality of materials prepared for him, and insights into his relations with ministers.

The author questions the categorical assertion by B. Stellecky about Skoropadskyi's alleged distrust of government members, suggesting that the memoirist projected his own beliefs onto these evaluations. The author also argues that Stellecky was mistaken in portraying the Hetman as a monarchist with a weak will – again, likely due to the memoirist's personal bias. To support this, the article references Skoropadskyi's own correspondence of the time, which reveals his vision of Ukraine as part of a future federation.

Similarly, the author treats Stellecky's accusations that the Hetman was poor at judging people with skepticism, attributing personnel errors not to personal flaws but to the broader circumstances of the time, including German influence. Nonetheless, the article agrees with Stellecky's observation that the land question was the key issue of the era and that its successful resolution could have radically altered the course of Hetmanate history.

The article also examines the memoirist's reaction to Skoropadskyi's visit to Germany in September 1918. It provides evidence contradicting Stellecky's claim about the change in relations with German generals and diplomats and their alleged condescension – claims the researcher views as fictional.

In conclusion, the author asserts that General B. Stellecky's memoirs represent a fascinating yet contradictory historical source. They require a critical approach and scholarly verification of the facts, political assessments, and historical figures presented by the author.

Keywords: *Borys Stellecky, Ukrainophobe, monarchist, chief of staff.*

Постановка проблеми. Визначається першою в українському джерелознавстві спробі верифікації мемуарів одного з найвищих посадовців гетьманської адміністрації в червні – жовтні 1918 р. Висвітлюється бачення мемуаристом ділових і людських якостей П. Скоропадського, його відносин з урядовцями, німецькими військовими і дипломатами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій спирається на ґрунтовні праці, присвячені постаті Павла Скоропадського та контексту державотворчих процесів 1918 р. Мемуари самого гетьмана, дослідження Петра Гая-Нижника й Романа Пирого, а також архівні матеріали й сучасні історико-біографічні розвідки, дозволяють простежити, як особистість діяча формувалася під тиском внутрішніх викликів і зовнішніх обставин. Особливу цінність становлять публікації, що зосереджуються на еволюції управлінських структур, впливі

німецького чинника та особистісному виборі гетьмана в критичні моменти української історії.

Метою статті є дослідження є аналіз тексту спогадів генерала Б.С. Стеллецького для визначення достовірності наведених у них оцінок постаті гетьмана П. Скоропадського.

Виклад основного матеріалу дослідження. Борис Семенович Стеллецький (23.08.1872 – 25.02.1939) – офіцер російської армії, випускник Академії Генерального штабу, полковник. Військову службу в основному проходив на штабних посадах, зокрема при штабі Київського військового округу. В 1909–1911 рр. був редактором часопису Київського відділу Російського військово-історичного товариства «Военно-исторический вестникъ» (Київ). Учасник Першої світової війни – начальник військових сполучень Дунайської армії Румунського фронту. Бойових нагород не мав [1].

З 27 червня до 24 жовтня 1918 р. – начальник Штабу гетьмана України. П. Скоропадський у спогадах визнавав, що призначення Б. Стеллецького було великою помилкою [2]. Однак дослідники діяльності гетьманської адміністрації стверджують, що саме йому вдалося регламентувати функціональні обов'язки структурних підрозділів штаб-квартири і стати однією з найвпливовіших фігур в оточенні глави держави. Мав сталі проросійські монархічні погляди, під час жовтневої урядової кризи солідаризувався з кадетською більшістю, рішуче виступив проти українізації кабінету міністрів та звільнення з в'язниці С. Петлюри, що й вважав головною причиною своєї відставки [3].

Про мемуари Б. Стеллецького. Спогади написані в Белграді й датовані жовтнем 1923р. Автор відносить себе до «русских беженцев», які ставилися до «Україны» байдуже або негативно і бажали знати тільки Велику Росію. У передмові він наголошує: «Ці записки стосуються лише тих подій, які відбувалися на незначній території великої Російської імперії, а саме в її південно-західній частині, так званій Україні, і головним чином зосередяться на часах гетьманства генерала П. П. Скоропадського» (с. 645).

Рукопис спогадів Б. Стеллецького становить досить об'ємний матеріал – понад 300 аркушів. Текст структурований, має вступ, кілька тематичних блоків: життя і діяльність П. Скоропадського; гетьманський уряд; військове міністерство; церковне питання на Україні; діяльність Петлюри і Винниченка; останні дні гетьманства. Вступ до спогадів датований жовтнем 1923 року і, очевидно, означає їх завершення саме в цей час у Белграді. Транзит рукопису до України був досить складним і тривалим: Російський закордонний історичний архів в Празі (РЗІА) (до 1928) – Державний архів Чехословаччини (1928–1945) – ЦДАЖР СРСР (1945–1964) – ЦДАЖР УРСР, спецфонд (1964–1991). Нині рукопис спогадів зберігається в ЦДАВО України: ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 1-170; спр. 2, арк.1-135. Вперше були опубліковані в 2014 р. у збірнику «Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год» [4].

Дана публікація ставить двоєдине завдання: аналіз текстів спогадів Б. Стеллецького, які містять характеристики, оцінки особи гетьмана П. Скоропадського, і верифікація вірогідності викладених в них фактів. Безперечно, рамки журнальної статті не дозволяють детально розглянути всі сюжети, пов'язані з іменем гетьмана, тому обмежимося вивченням лише візій мемуариста щодо свого безпосереднього начальника: ділових і людських якостей, відносин з міністрами, німецькими військовими і дипломатами. При цитуванні текстів мемуарів посилання зроблені на відповідні сторінки згаданої публікації 2014 р.

Будучи безпосереднім свідком найбільшого піднесення державотворчої діяльності П. Скоропадського у червні-жовтні 1918 р. Б. Стеллецький досить детально описує напружений робочий графік гетьмана, який був розрахований точно по годинах, розпочинався о 10-ій з доповідей міністрів і завершувався за північ розглядом поточних матеріалів. При цьому автор спогадів вважає необхідним віддати данину працелюбству П. Скоропадського (с. 690).

Водночас Б. Стеллецький таку напруженість праці гетьмана пояснює тим, що міністри були для нього «зовсім чужі за суспільним становищем, освітою і вихованням». Як людина спостережлива, гетьман бачив, що кадетська більшість уряду має на увазі й партійні плани, а окремі урядовці подавали замість доповідей сирі матеріали, які він соромився повертати і змушений був їх доопрацьовувати з начальником штабу. До того ж до

гетьманської канцелярії йшов потік записок, проєктів, листів, розгляд яких забирав багато часу.

Поза сумнівом, Б. Стеллецький явно перебільшує, що П. Скоропадський нікому з міністрів не довіряв. Найбільш близьким до гетьмана був глава МЗС Д. Дорошенко, міністр охорони здоров'я В. Любинський, цінував міністра фінансів А. Ржепецького, який залишався у складі всіх урядів. Був незадоволений прем'єром Ф. Лизогубом, але відстояв його на чолі другої каденції у жовтні. Довіряв міністру освіти М. Василенку, підтримував його помірковану українізацію освіти, утворення Української академії наук.

Стосунки П. Скоропадського з окремими членами уряду автор спогадів подає в залежності від власного ставлення до них. Зокрема, міністра юстиції М. Чубинського звинувачує в тому, що той «відразу забув російську мову і наполегливо вимагав від всіх підпорядкованих йому судових установ справи велися виключно українською мовою» (с.710–711). Дійсно, міністр був одним з небагатьох вищих урядовців, які вільно володіли українською мовою, але українізацію судової системи проводив досить помірковану. Постановою уряду дозволялося надалі до перекладу законів українською мовою зберегти в судочинстві і судововленні мову російську [5]. Більше того, він домігся заміни Генерального суду, утвореного Центральною Радою, Державним сенатом за взірцем Російського правительствуючого сенату, сподіваючись стати його президентом.

Б. Стеллецький стверджує, ніби гетьман, намагаючись позбавитися від нудного доповідача, «з радістю призначив Чубинського головою Державного сенату». Насправді ж гетьман віддав перевагу міністру освіти М. Василенку. У спогадах він так пояснював своє рішення: «Коли настав час призначити голову Сенату, Чубинському дуже хотілося самому бути на цьому місці. Я його не призначив. Сенат у моїх очах був вищою державною установою, яка в критичний момент життя могла, якщо б вона була на висоті, відіграти велику роль. Я шукав в головуючі людину, яка ні за яких умов не зронить цю висоту, хоча б довелось йти проти гетьмана. Я вважав, що Чубинський не така людина, і призначив Василенка. Правий я був чи ні, це інша справа» [6].

Б. Стеллецький, характеризуючи гетьмана, пише: «Скоропадський, аристократ, монархіст, багатий, гетьманського походження слабовольний, але досить честолюбний» (С. 667). Безперечно, він належав до вищої верстви імперської аристократії, походив з українського гетьманського роду і був людиною багатою. А от щодо монархізму і слабої волі гетьмана автор явно помиляється, або ж чинить свідомо в унісон з оцінками деяких білоемігрантських мемуаристів.

Очевидно, Б. Стеллецький – ідейний монархіст вважав, що колишній юний паж Олександра III і флігель-ад'ютант Миколи II не може не бути монархістом. Однак аналіз фронтних листів генерала П. Скоропадського до дружини навесні 1917 р. дозволяють стверджувати, що крах самодержавства Романових не став для нього трагедією. Зокрема, 12 березня генерал досить однозначно викладає своє ставлення до царської родини: «Государ і Олександра Федорівна, про яку, я зізнаюсь, не можу тепер без огиди згадувати, самі винуваті. Государ – бідний Государ, через властиву йому безхарактерність, а Олександра Федорівна з багатьох інших причин, головне, через її бажання володарювати і зарозумілість, поза сумнівом вона є головною причиною наших нещасть» [7].

П. Скоропадський, розмірковуючи про майбутню форму державного правління у Росії, досить скептично оцінював можливості відродження монархії, оскільки «Романови всім остогидли». Він вважав, що скоріше за все в Росії не буде конституційної монархії, а ліберальна республіканська форма правління. Проте досить прозорливо передбачив, що коли новий уряд провалиться, то влада перейде в руки натовпу і почнеться анархія, яка швидко виродиться в якусь форму диктатури, найдеспотичнішої [8].

Для розуміння еволюції політичних поглядів П. Скоропадського важливе інше місце в листі: «Я повинен повідомити по совісті, звичайно, я вдячний государю за його відречення, оскільки ніколи не зрадив би йому, якби він не зрікся. Але з моменту відречення я відчув себе вільним, і звичайно, хоч мені його особисто жаль, але я тепер дихаю повними грудьми і щасливий, хоч ми переживаємо часи як ніколи важкі» [9].

Врешті П. Скоропадський у спогадах, написаних відразу після гетьманування, виклав однозначне бачення майбутнього Росії, яка «може відродитися тільки на федеративних засадах, а Україна може існувати, тільки будучи рівноправним членом федеративної держави» [10]. Це й були тогочасні переконання гетьмана, а вже пізніше під впливом В. Липинського він став адептом «дідичної трудової української монархії».

Ставити на карб П. Скоропадському слабовольність, на наш погляд, не зовсім коректно. Адже йдеться про військового, учасника російсько-японської і Світової воєн, відзначеного бойовими нагородами. Командир корпусу Скоропадський, який на війні демонстрував і мужність, і сильну волю. Врешті, чи могла слабохарактерна людина відважитися взяти на себе відповідальність за «долю вітчизни». Поза сумнівом, однієї шляхетної амбітності для цього замало. Скоріше тут можна закинути генералові відсутність прогностичного бачення долі його гетьманства в умовах невизначеності завершення війни. І настільки щирими були постфактумні запевнення, що він незмінно вірив у перемогу Антанти, ставши фактично союзником/сателітом Центральних держав.

Далі Б. Стеллецький беззастережно заявляє, що Скоропадський зовсім не вмів розбиратися в людях і деякі особи діяли на нього фатально (с. 669). Слід визнати, що гетьман на початку правління дійсно зробив ряд невдалих призначень: поміщика і конезаводчика М. Устимович – Сахна на посаду Отамана (Голови) Ради Міністрів, кандидатуру якого відхилив не тільки штаб Оберкомандо, але заперечували й полтавські діячі; державним секретарем – М. Гіжицького, який відразу виявився професійно недієздатним: заступниками міністра внутрішніх справ – київського поміщика О. Вишневецького і М. Вороновича, колишнього царського губернатора Бесарабії, організаторів хліборобського з'їзду та проголошення його гетьманом. Тривалий час мирився з суміщенням прем'єром Ф. Лизогубом (за прикладом Столипіна) й посади глави МВС, що фактично віддало добір кадрів губернських і повітових старост в руки українофоба Вороновича.

Однак слід взяти до уваги умови, в яких робилися ці призначення. Тільки ввечері 24 квітня генерал В. Гренер зустрівся П. Скоропадським і заявив про підтримку його кандидатури на чолі нового правління в разі успішного перевороту. Хліборобський з'їзд, який мав легімітизувати зміну влади українськими силами, був призначений на 29–30 квітня. Майбутній глава держави опинився в жорсткому цейтноті. Потрібно було підготувати інавгураційну гетьманську грамоту, розробити конституцію, визначити склад нового уряду.

Головним середовищем, з якого П. Скоропадський мав можливість брати кадри майбутніх міністрів, була очолювана ним політична організація «Українська народна громада». Перелічені вище особи невдалих урядовців належали саме до її основного ядра. Тільки залучення до добору міністрів одного з лідерів партії кадетів М. Василенка дозволило скласти фаховий кабінет з діячів ліберально-консервативного спрямування. Треба також мати на увазі, що штаб Оберкомандо і посольство, враховуючи важкий досвід співпраці з малокерованим урядом УНР, взяли під власний контроль формування нового уряду, погоджуючи кожен кандидатуру обох складів уряду Ф. Лизогуба, і тільки третій, повністю проросійський уряд, гетьман сформував особисто відразу після капітуляції Німеччини.

І нарешті про самого Б. Стеллецького, призначення якого начальником гетьманського штабу П. Скоропадський у спогадах визнав помилковим. Дійсно це був невідомий полковник російської армії, без жодної бойової нагороди. Звання генерал-хорунжого йому присвоїв вже гетьман. Водночас в оточенні П. Скоропадського було чимало заслужених генералів – Б. Стеллецький пише, що його прихід на цю посаду пролобіювали «найближчі друзі Скоропадського і Палтов» (с. 689). Невідомо як вплинули друзі гетьмана, але вибір нового начальника штабу О. Палтовим, найближчим і найавторитетнішим дорадником гетьмана, цілком вірогідний.

Б. Стеллецький – переконаний монархіст і українофоб, який не визнавав ні України, ні українців, отримавши високу посаду, змушений був миритися з досить поміркованою державною національною політикою. Однак восени, коли позначилася перемога Антанти, а відтак й перспектива відродження Росії, вже відкрито виявив свої антиукраїнські погляди, і був гетьманом звільнений.

Генерал цілком справедливо зауважує, що земельне питання було капітальним питанням того часу і, коли б воно було успішно розв'язане, то зовсім по-іншому повернулося б і колесо гетьманської долі. Однак він стверджує, що «Скоропадський був людиною далекою від земельного законодавства» (с. 720–721). Тут генерал явно кривить істиною, адже за його присутності у червні – серпні гетьман розглядав, затримував, радився з німцями і врешті затвердив низку важливих законів, які мали скласти основну базу планованої ним земельної реформи.

На наш погляд, серед першочергових завдань державного будівництва П. Скоропадський найбільш підготовленим був до проведення земельної реформи. На час проголошення гетьманом він вже мав певну програму трансформації земельних правовідносин, реалізація якої б дала можливість створити верству працездатних, самодостатніх, ініціативних власників землі. Саме ефективні фермерські господарства мали підняти продуктивність сільськогосподарського виробництва і водночас стати потужною соціально-політичною базою нової української державності.

Принципові положення земельної реформи були оприлюднені П. Скоропадським в інаугураційній Грамоті до всього українського народу, на зустрічах з представниками землевласників і політичних партій, інтерв'ю німецьким виданням. Однак скупчення внутрішніх і зовнішніх, об'єктивних і суб'єктивних чинників негативно вплинули на реалізацію реформи. І не останнім був брак політичної волі гетьмана і уряду ухвалити імперативний закон про відчуження поміщицької власності з метою створення державного земельного фонду і продажу наділів малоземельним селянам [11].

У першій половині вересня відбувся офіційний візит гетьмана П. Скоропадського до Німеччини. З міркувань безпеки від'їзд делегації з Києва здійснювався в умовах повної секретності. Навіть начальник штабу Б. Стеллецький про це не знав і, очевидно був дуже ображений, бо в спогадах досить злостиво написав: «Дійсно, цей від'їзд скоріше нагадував відправку якогось важливого злочинця, а не відбуття зі своєї резиденції глави держави (С.703). Слід підкреслити, що підготовка поїздки делегації здійснювалася штабом Оберкомандо у повній таємниці навіть від гетьманської контррозвідки (Освідомчий відділ). Взагалі після теракту проти фельдмаршала Г. Айхгорна і спроб замахів на гетьмана німецькі військові і дипломатичні високопосадовці вживали надзвичайних заходів безпеки.

Б. Стеллецький розлого пише, що зустріч з імператором Вільгельмом II, який величав гетьмана «Ваша Світлість», «сильно відбилася на самому Скоропадському. Він ніби відчув ґрунт під ногами, перестав бути простою працюючою людиною, яким був до цих пір. Влада і почесні стали йому крутити голову, він, вірогідно, став вірити в свій розум і силу, а головне непогрішність» (с. 705). Однак, щоб підкреслити новоявлену «пихатість» гетьмана, Б. Стеллецький пише як це майже магічно вплинуло на ставлення до нього керівництва штабу Оберкомандо і посольства.

Мемуарист стверджує: «Негайно після повернення гетьмана командувач німецьких військ прислав дізнатися коли він може явитися до гетьмана, це була новина, оскільки до поїздки німецький командувач сам призначав гетьманові час побачення. Дійсно, наступного дня у встановлений час німецький командувач у парадній формі, з своїм начальником штабу явились до Скоропадського і, за словами Скоропадського вели себе як підлеглі» (С.705).

Насправді нічого подібного не сталося. Командувач німецьких військ генерал Г. Кірхбах постійно перебував у своїй штаб-квартирі у Вільно. Київ відвідав 1 вересня 1918 р. і був присутній на параді, сформованої у Німеччині з військовополонених – українців Сірожупанної дивізії. Потім П. Скоропадський поїхав до Німеччини, а Г. Кірхбах невдовзі відбув до Вільно. Завершивши евакуацію німецьких військ з Прибалтики, він приїхав до Києва в кінці грудня 1918 р., коли санітарний поїзд вже віз П. Скоропадського під виглядом пораненого німецького солдата до Берліна. Тільки в середині січня 1919 р. він зі своїм штабом через Брест виїхав до Німеччини [12].

Начальник штабу генерал В. Гренер не допускав зверхнього ставлення до П. Скоропадського, оскільки в особі гетьмана бачив рівного собі у воєнному статусі, обидва генерал-лейтенанти, командували корпусами. Німецький генерал – виходець з середнього класу, вихований на традиціях пруського ієрархізму, поважав шляхетне походження і

належність гетьмана до свити колишнього російського імператора. А в повоєнних спогадах відзначав, що йому особисто гетьман був симпатичний, а «у всіх німецьких діячів, з якими він спілкувався, викликав увагу і повагу. Він був надійний і чесний».

Після від'їзду П. Скоропадського В. Гренер залишився в Берліні аж до початку жовтня і став свідком важливих політичних змін: канцлером був призначений ліберал М. Беденський, до кабінету ввійшли соціал-демократи, новим міністром закордонних справ став В. Зольф, військові втратили вплив на визначення зовнішньої політики. Після повернення до Києва В. Гренер не став одягати парадний мундир і просити аудієнцію в П. Скоропадського. Навпаки, гетьман порадився з ним щодо залишення німецьких військ в Україні по завершенні війни. У кінці жовтня В. Гренер був призначений першим генерал-квартирмейстером Генштабу. Він тепло попрощався з П. Скоропадським і виїхав на батьківщину, де йому дісталася важка місія провести капітуляцію німецької армії і вмовити імператора Вільгельма зректися престолу [13].

Так само Б. Стеллецький пише й посла А. Мумма, якому під час відвідання берлінської опери «в імператорській ложі дісталася місце за кріслом гетьмана, що «зовсім збило з толку старого дипломата, і він різко змінив свій колись погордливий тон, перейшовши в раболіпний» (с. 704). Насправді посол вважав посаду гетьмана чимось середнім між президентом та монархом і ніколи публічно не допускав зверхнього ставлення до нього. Саме він рекомендував МЗС форму звертання до гостя – «Ясновельможний». Змінити своє ставлення до гетьмана він не міг фізично. На завершення візиту П. Скоропадський влаштував прийом на честь В. Гренера і А. Мумма, де посол аж ніяк не міг виявити неповагу до господаря бенкету. Того ж дня він розпрощався з гетьманом і більше в Україну не повернувся [14]. Невідомо, чого домагався Б. Стеллецький цими вигадками: підкреслити зарозумілість гетьмана чи принизити представників Німеччини в Українській Державі?

На жаль, окремі українські дослідники, некритично сприйнявши спогади генерала, в своїх працях стверджують, що після зустрічі П. Скоропадського з імператором Вільгельмом II ставлення німецьких представників в Україні до гетьмана було майже раболіпським [15]. Однак подібні вимисли, перекручення і неточності, якими насичений текст спогадів, не отримали значного поширення в українській історіографії через їх тривалу закритість і відносно пізні оприлюднення в зарубіжному виданні.

Висновки. Начальник Штабу гетьмана України Б. Стеллецький належав до кола представників правлячої еліти Української Держави 1918 р., чий світоглядні переконання привели до військового Білого руху і російського емігрантського середовища в міжвоєнній Європі. На початку 1920-х рр. вони намагалися осмислити пережиті події революції і громадянської війни в Росії і власне місце в їх перебігу. Спогади Б. Стеллецького – одного з найближчих співробітників П. Скоропадського, фактичного управителя внутрішнім життям палацу, складають досить цікаве, хоч і суперечливе історичне джерело. Характеристики П. Скоропадського, подані через призму відвертої українофобії і особистої образи на гетьмана, складають симбіоз певних об'єктивних оцінок, напівправди і явних вигадок, обумовлених як пробілами пам'яті, так й ідеологічними імперативами автора. Взагалі чітким маркером оцінок Б. Стеллецьким діяльності П. Скоропадського виступає теза про українське гетьманство 1918 р. як авантюру [16].

Виходячи з викладеного, можна стверджувати, що спогади Б. Стеллецького як історичне джерело вимагають критичного підходу і наукової верифікації викладених автором фактів, оцінок політичних подій і постатей.

Список використаних джерел та літератури

1. Литвин М., Науменко К. Стеллецький Борис Семенович. Збройні сили України першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали. Львів-Харків, 2007. С.188–189; Федорова Л. Стеллецький Борис Семенович – маловідомий діяч пам'яткоохоронного руху в Україні // Краєзнавство. 2011. №2. С.263–274; Гай - Нижник П. Начальники особистого штабу гетьмана П. Скоропадського // Військово-історичний альманах. 2010. №2. С.45–56.

2. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ-Філадельфія, 1995. С.214.
3. Гай-Нижник П. Власний штаб гетьмана П. Скоропадського: структура, штати, завдання. Гілея. Історичні науки. Вип. 53. С.78.
4. Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год. Москва. Росспен, 2014. С.638 – 752.
5. ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.6. Арк.3-3зв
6. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917- грудень 1918. Київ-Філадельфія, 1995. С.170. Правота рішення Скоропадського невдовзі підтвердилася. М. Чубинський став обер-прокурором денкінського сенату, а потім відомим діячем російської еміграції.
7. Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ, 2003. С.254. Листування подружжя Скоропадських зберігається в ЦДІАК України (Ф.1219. Оп.2. Спр. 694).
8. Там само. С.255.
9. Там само. С.257.
10. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917– грудень 1918. Київ-Філадельфія, 1995. С.307.
11. Див.: Пиріг Р., Тимченко Р. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: історичні нариси, документи і матеріали. Київ, 2025.
12. Пиріг Р. Генерал Гюнтер Кірхбах - командувач армійської групи «Київ». В кн.: Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 року. Київ. Ін-т історії України НАН України, 2018. С.184–189.
13. Пиріг Р. Генерал Вільгельм Гренер – начальник штабу армійської групи «Київ Там само. С.144–183.
14. Пиріг Р. Барон Альфонс Мумм – глава німецької дипломатичної місії. Там само. С.248-286.
15. Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. Київ. Крок, 2019. С.162; Гай-Нижник П. Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична. Вип. XV. Київ, 2014. С.605–615.
16. Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год. Москва. Росспен, 2014. С.694.

References

1. Lytvyn M., Naumenko K. Stelletsyky Borys Semenovych. Zbroini syly Ukrainy pershoi polovyny KhKh st. Heneraly i admiraly. Lviv-Kharkiv, 2007. S. 188–189; Fedorova L. Stelletsyky Borys Semenovych – malovidomyi diiach pamiatkookhoronnoho rukhu v Ukraini // Kraieznavstvo. 2011. №2. S.263-274; Hai - Nyzhnyk P. Nachalnyky osobystoho shtabu hetmana P. Skoropadskoho // Viiskovo-istorychnyi almanakh. 2010. №2. S. 45–56. [Lytvyn, M., Naumenko, K. Stellecky Borys Semenovych. Armed Forces of Ukraine in the First Half of the 20th Century: Generals and Admirals. Lviv-Kharkiv, 2007. pp. 188–189.] [In Ukrainian]
2. Skoropadskyi P. Spohady. Kinets 1917 – hruden 1918. Kyiv-Filadelfia, 1995. S. 214. [Skoropadskyi, P. Memoirs. The End of 1917 – December 1918. Kyiv–Philadelphia, 1995, p. 214.] [In Ukrainian]
3. Hai-Nyzhnyk P. Vlasnyi shtab hetmana P. Skoropadskoho: struktura, shtaty, zavdannia. Hileia. Istorychni nauky. Vyp. 53. S.78. [Hai-Nyzhnyk, P. The Personal Staff of Hetman P. Skoropadskyi: Structure, Composition, Tasks. Hileia. Historical Sciences, Issue 53, p. 78.] [In Ukrainian]
4. Getman P.P. Skoropadskij. Ukraina na perelome. 1918 god. Moskva. Rosспен, 2014. S.638 – 752. [Hetman P.P. Skoropadskii. Ukraine at the Turning Point. The Year 1918. Moscow: ROSSPEN, 2014, pp. 638–752.] [In Russian]
5. TsDAVO Ukrainy. F.1064. Op.1. Spr.6. Ark.3-3zv [Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TsDAVO). F. 1064. Op. 1. D. 6. Folios 3–3v.] [In Ukrainian]

6. Skoropadskyi P. Spohady. Kinets 1917 – hruden 1918. Kyiv-Filadelfiia, 1995. S.170. Pravota rishennia Skoropadskoho nevdozvi pidtverdylasia. M. Chubynskyi stav ober-prokurom denikinskoho senatu, a potim vidomym diiachem rosiiskoi emihratsii. [Skoropadskyi, P. Memoirs. The End of 1917 – December 1918. Kyiv–Philadelphia, 1995, p. 170. Skoropadskyi's decision was soon proven right. M. Chubynskyi became the Ober-Procurator of Denikin's Senate and later a prominent figure in Russian emigration.] [In Ukrainian]
7. Papakin H. Pavlo Skoropadskyi: patriot, derzhavotvorets, liudyna. Istoryko-arkhivni narysy. Kyiv, 2003. S. 254. Lystuvannia podruzhzhia Skoropadskykh zberihaietsia v TsDIAK Ukrainy (F.1219. Op.2. Spr. 694). [Papakin, H. Pavlo Skoropadskyi: Patriot, State Builder, Human Being. Historical and Archival Essays. Kyiv, 2003, p. 254. The correspondence of the Skoropadskyi couple is preserved at the Central State Historical Archives of Ukraine (TsDIAK), F. 1219. Op. 2. D. 694.] [In Ukrainian]
8. Tam samo. S.255. [Ibid, p. 255.] [In Ukrainian]
9. Tam samo. S. 257. [Ibid, p. 257.] [In Ukrainian]
10. Skoropadskyi P. Spohady. Kinets 1917- hruden 1918. Kyiv-Filadelfiia, 1995. S. 307. [Skoropadskyi, P. Memoirs. The End of 1917 – December 1918. Kyiv–Philadelphia, 1995, p. 307.] [In Ukrainian]
11. Dyv.: Pyrih R., Tymchenko R. Zemelna reforma hetmana Pavla Skoropadskoho: istorychni narysy, dokumenty i materialy. Kyiv, 2025. [See: Pyrih, R., Tymchenko, R. The Land Reform of Hetman Pavlo Skoropadskyi: Historical Essays, Documents and Materials. Kyiv, 2025.] [In Ukrainian]
12. Pyrih R. Heneral Hiunter Kirkhbakh - komanduvach armiiskoi hrupy «Kyiv». V kn.: Vidnosyny Ukrainy i Tsentralnykh derzhav: netypova okupatsiia 1918 roku. Kyiv. In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2018. S. 184-189. [Pyrih, R. General Günther von Kirchbach – Commander of Army Group "Kyiv". In: Relations between Ukraine and the Central Powers: Atypical Occupation of 1918. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, 2018, pp. 184–189.] [In Ukrainian]
13. Pyrih R. Heneral Vilhelm Hrener – nachalnyk shtabu armiiskoi hrupy «Kyiv Tam samo. S.144–183. [Pyrih, R. General Wilhelm Groener – Chief of Staff of Army Group "Kyiv". Ibid., pp. 144–183.] [In Ukrainian]
14. Pyrih R. Baron Alfons Mumm – hlava nimetskoj dyplomatychnoi misii. Tam samo. S. 248–286. [Pyrih, R. Baron Alfons Mumm – Head of the German Diplomatic Mission. Ibid., pp. 248–286.] [In Ukrainian]
15. Hai-Nyzhnyk P. Pavlo Skoropadskyi i Vlasnyi shtab hetmana vsiiei Ukrainy: borotba za vladu i derzhavnist. Kyiv. Krok, 2019. S.162; Hai-Nyzhnyk P. Vizyt hetmana Pavla Skoropadskoho do Nimechchyny u konteksti politychnoho zhyttia Ukrainy 1918 roku // Ukraina dyplomatychna. Vyp. XV. Kyiv, 2014. S.605–615. [Hai-Nyzhnyk, P. Hetman Pavlo Skoropadskyi's Visit to Germany in the Context of Ukraine's Political Life in 1918. Ukraina Dyplomatychna, Vol. XV, Kyiv, 2014, pp. 605–615.] [In Ukrainian]
16. Getman P.P. Skoropadskij. Ukraina na perelome. 1918 god. Moskva. Rosspen, 2014. S.694. [Hetman P.P. Skoropadskii. Ukraine at the Turning Point. The Year 1918. Moscow: ROSSPEN, 2014, p. 694] [In Russian]